

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)

GLOBAL MASTER'S IN DEVELOPMENT PRACTICE - UCAD CAMPUS

Mémoire de Master

Représentations sociales de l'agriculture durable et de l'engrais organique chez les agriculteurs ruraux : rôle de l'éducation agricole et de l'organisation communautaire à Richard-Toll

Présenté par

Elie Michel KEDJO

Etudiant au Global Master's in Development Practice UCAD Campus

Spécialisation : Sociologie du développement durable

Formation académique : 2010-2012

Encadré par :

M. Badara FALL

Ingénieur Agronome

Spécialiste de l'agriculture Biologique

Bioferty

Avant-propos

Le présent mémoire s'inscrit dans le cadre du Master en Pratique du Développement (Master in Development Practice – MDP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce programme de troisième cycle vise à former des professionnels capables d'analyser et de répondre aux défis majeurs du développement durable, notamment la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, la préservation de l'environnement et les changements climatiques, à travers une approche résolument interdisciplinaire.

Soutenu par la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, le MDP s'inscrit dans un réseau académique international réunissant plusieurs universités de référence en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Australie. Ce réseau comprend notamment Columbia University (États-Unis), Emory University (États-Unis), Tsinghua University (Chine), Trinity College Dublin (Irlande), James Cook University (Australie), The Energy and Resources Institute TERI University (Inde), ainsi que des universités africaines de premier plan telles que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'University of Botswana et l'University of Ibadan. Cette dimension internationale confère au MDP une ouverture scientifique et pédagogique qui favorise le partage d'expériences, de méthodes et de pratiques innovantes en matière de développement durable.

La formation est structurée autour de quatre piliers majeurs (économie et gestion, santé, environnement, et énergie et transfert de technologies) et accorde une place centrale à l'apprentissage par la pratique. Le Field Training, composante essentielle du programme, permet aux étudiants de confronter les acquis théoriques aux réalités du terrain et de développer des compétences opérationnelles.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail, réalisé au sein de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES) à Richard-Toll. Le mémoire analyse les représentations sociales et les pratiques agricoles des agriculteurs familiaux en lien avec la promotion de l'agriculture durable et l'utilisation de l'engrais organique Bioferty. Il s'inscrit dans une perspective d'éducation agricole pour le développement durable, en mettant en évidence les dimensions sociales, éducatives et environnementales qui conditionnent l'adoption de pratiques agricoles durables en milieu rural.

Remerciements

Nous adressons en premier lieu nos sincères remerciements au **Professeur Amadou Aly MBAYE**, Directeur du Global Master's in Development Practice (MDP), campus du Sénégal à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour son accompagnement académique et son engagement constant en faveur de l'excellence du programme.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à **Madame Mandy MOODLEY**, Administratrice Générale de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES), ainsi qu'à l'ensemble de son équipe, pour l'accueil chaleureux, la disponibilité et l'accompagnement dont nous avons bénéficié tout au long de notre séjour au sein de l'unité Bioferty.

Un remerciement tout particulier est adressé à **Monsieur Badara FALL** pour son encadrement constant, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de notre séjour d'étude à Richard-Toll et au sein de l'unité de production de Bioferty de la FAES. Sa contribution à la réalisation de ce travail a été déterminante.

Nos remerciements vont également à Monsieur Ada DIACK, spécialiste de la chaîne de valeur riz au PCE/USAID à Richard-Toll, pour son accueil, sa disponibilité et les informations pertinentes qu'il a bien voulu partager avec nous durant ce séjour d'étude, ainsi que pour la facilitation de la mise en contact avec les agriculteurs et producteurs agricoles.

Nous remercions chaleureusement **Monsieur Mamadou NIAKH**, Chef de service à la Fondation Droit à la Ville à Richard-Toll, pour son hospitalité, son soutien et la confiance qu'il nous a témoignée, notamment lors des difficultés liées à notre hébergement.

A toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre notre séjour à Richard-Toll aussi formateur qu'agréable, et que nous n'avons pas pu citer nommément, nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Resume

Dans un contexte marqué par la pauvreté rurale, la dégradation des sols et la dépendance croissante aux intrants chimiques, l'agriculture sénégalaise fait face à un double défi : améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Ce défi pose avec acuité la question de l'éducation en agronomie, de la formation des producteurs et de l'appropriation des pratiques agricoles durables par les exploitations familiales.

Le présent travail s'inscrit dans une perspective d'éducation au développement durable appliquée à l'agriculture. Il analyse, à partir de l'expérience de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES) à Richard-Toll, les conditions pédagogiques, sociales et organisationnelles nécessaires à la promotion de l'agriculture durable à travers l'usage des engrais organiques, notamment le Bioferty.

Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une approche mixte à visée descriptive et analytique, combinant entretiens semi-directifs, observation de terrain et analyse documentaire. L'enquête a porté sur des agriculteurs familiaux des localités de Richard-Toll, Ronkh et Mbane, sélectionnés selon un échantillonnage de convenance, compte tenu des contraintes de terrain.

Les résultats montrent que si les agriculteurs utilisent massivement les engrais chimiques, la majorité d'entre eux ne bénéficie d'aucune formation structurée sur leur usage, leurs impacts environnementaux et sanitaires. En revanche, une proportion significative des producteurs manifeste un intérêt réel pour les alternatives durables, à condition d'être accompagnée par des dispositifs de formation adaptés.

L'étude met en évidence que l'éducation en agronomie, la formation des formateurs et l'organisation communautaire constituent des leviers essentiels pour favoriser l'adoption des pratiques agricoles durables en milieu rural. Elle souligne la nécessité d'intégrer des approches pédagogiques participatives, contextualisées et orientées vers la pratique dans les dispositifs de formation agricole.

Ce travail contribue ainsi à la réflexion sur le rôle de l'enseignement technique et professionnel agricole dans la transition vers une agriculture durable, en montrant que la prévention environnementale, l'apprentissage expérientiel et l'accompagnement pédagogique sont des conditions clés de la durabilité agricole en contexte de pauvreté.

Mots-clés : Représentation sociale ; Agriculteur ; Développement durable ; Education ; Agriculture durable ; Engrais.

Sigles et abréviations

AEP :	Adduction Eau Potable
AGRA :	Directeur de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique
ANCAR :	Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
CCJ :	Conseil Communal de la Jeunesse
CFA :	Communauté Financière Africaine
CSS :	Compagnie Sucrière Sénégalaise
DAS :	Direction de l'Action Sociale
DSRP :	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
E.N.T.S.S :	École Nationale de Travailleurs Sociaux Spécialisés
ECOWAP:	Economic Community of West African States
FAES :	Fondation Agir pour l'Education et la Santé
FIDA :	Fonds international de développement agricole
FNUAP :	Fonds des Nations Unies pour la Population
GIE :	Groupement d'intérêt Economique
GOANA :	Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance
INRA :	Institut National de la Recherche Agronomique (France)
ISRA :	Institut Sénégalais de Recherches Agricoles
LOASP :	Loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale
MDP :	Master's in Development Practice
NEPAD :	Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
O.M.S. :	Organisation Mondiale de la Santé
OCB :	Organisation Communautaire de Base
OMD :	Objectif du Millénaire pour le Développement
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
PIB :	Produit Intérieur Brut
Plan REVA :	plan Retour Vers l'Agriculture
SAED :	Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitations des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé
SCA :	Stratégie de Croissance Accélérée
UCAD :	Université Cheikh Anta Diop
USAID:	United States Agency for International Development

Liste des illustrations

➤ Les images

Image 1: Unité de production Bioferty (FAES) Richard Toll.....	15
Image 2: Engrais organique Bioferty (forme en poudre)	17
Image 3: Engrais organique Bioferty (forme en granulée)	17

➤ Les annexes

Annexe 1: Guide d'entretien semi-directif.....	38
Annexe 2: Questionnaire structuré	40
Annexe 3: Grille d'observation de terrain.....	41

Table des matières

Avant-propos.....	i
Remerciements.....	ii
Resume.....	iii
Sigles et abréviations.....	iv
Liste des illustrations.....	v
Table des matières.....	vi
INTRODUCTION.....	1
1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE.....	2
1.1. Cadre théorique.....	2
1.1.1. Position du problème.....	2
1.1.2. Justification du choix du thème.....	5
1.1.3. Objectif de l'étude.....	6
1.1.3.1. Objectif général.....	6
1.1.3.2. Objectifs spécifiques.....	7
1.2. Cadre méthodologique.....	7
1.2.1. Recherche documentaire.....	7
1.2.2. Choix des outils et techniques de collecte des données.....	8
1.2.2.1. Population à l'étude.....	8
1.2.2.2. Méthode d'échantillonnage.....	8
1.2.2.3. Techniques de collecte des données.....	9
1.2.2.4. Instruments de collecte des données.....	10
1.2.2.5. Pré-test des instruments.....	10
1.2.3. Traitement et analyse des données.....	10
1.2.4. Limites et difficultés de l'étude.....	10
1.2.4.1. Difficultés rencontrées.....	10
1.2.4.2. Limites de l'étude.....	11
2. PRÉSENTATION DU CADRE DE L'ÉTUDE.....	11
2.1. Présentation de la Commune de Richard-Toll.....	11
2.1.1. Situation géographique et caractéristiques agro-écologiques.....	11
2.1.2. Organisation administrative.....	12
2.1.3. Situation économique et sociale.....	12
2.1.3.1. Situation économique.....	12

2.1.3.2.	Situation sociale	13
2.1.3.3.	Données socioculturelles.....	13
2.2.	Présentation de la FAES et de l'unité de production « Bioferty »	14
2.2.1.	Présentation de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES).....	14
2.2.1.1.	Informations générales et mission.....	14
2.2.1.2.	Domaines d'activités	15
2.2.1.3.	Organisation institutionnelle	15
2.2.2.	Présentation de l'unité de production Bioferty	16
2.2.2.1.	Localisation et objectifs	16
2.2.2.2.	Activités et processus de production.....	16
2.2.2.3.	Ressources humaines et organisation interne.....	17
2.2.2.4.	Partenariats et performances	18
2.2.2.5.	Commercialisation et accessibilité.....	18
2.2.2.6.	Dispositif social et gouvernance	18
2.2.3.	Limites et difficultés du projet	19
3.	PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES	19
3.1.	Organisation communautaire et promotion de l'agriculture	19
3.1.1.	Organisation communautaire du secteur agricole	19
3.1.1.1.	Organisation du secteur agricole et implication des parties prenantes.....	19
3.1.1.2.	Connaissance des techniques agricoles et formation des agriculteurs	20
3.1.2.	Développement durable dans le secteur agricole	21
3.1.2.1.	Connaissance du concept de développement durable	21
3.1.2.2.	Connaissance de l'effet négatif de certains produits sur l'environnement... 22	
3.2.	Agriculture conventionnelle et agriculture durable.....	23
3.2.1.	Agriculture conventionnelle et usage d'engrais chimiques.....	23
3.2.1.1.	Principaux problèmes rencontrés par les agriculteurs.....	23
3.2.1.2.	Type d'engrais utilisés	23
3.2.1.3.	Connaissance de la composition des engrais.....	24
3.2.1.4.	Formation des agriculteurs par les fournisseurs d'engrais	25
3.2.2.	Agriculture durable et engrais organique	26
3.2.2.1.	Type d'engrais désirés.....	26
3.2.2.2.	Connaissance de l'engrais organique	27
3.2.2.3.	Expérimentation de l'engrais organique	27
3.2.2.4.	Connaissance de l'engrais organique « Bioferty ».....	28

4. DISCUSSION ET SYNTHÈSE INTERPRÉTATIVE DES RESULTATS	29
5. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS.....	31
5.1. Recommandations relatives à l'organisation communautaire et au renforcement des capacités	31
5.2. Recommandations relatives à la recherche, à l'innovation et à la valorisation scientifique	32
5.3. Recommandations relatives à la diversification des solutions durables	33
5.4. Recommandations relatives à la communication, à la logistique et à la certification..	33
5.5. Recommandations relatives aux changements climatiques et à l'énergie.....	34
CONCLUSION	35
BIBLIOGRAPHIE	36
ANNEXES	38

INTRODUCTION

Au Sénégal, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la pauvreté demeure un défi structurel majeur, particulièrement en milieu rural où l'agriculture constitue la principale source de subsistance et d'emplois. Malgré les efforts consentis depuis les années 1980 à travers diverses politiques économiques et agricoles, les performances du secteur restent insuffisantes pour répondre durablement aux besoins alimentaires, sociaux et économiques des populations.

Le secteur agricole occupe pourtant une place stratégique dans l'économie sénégalaise. Il contribue de manière significative au produit intérieur brut et mobilise plus de la moitié de la population active, principalement au sein d'exploitations familiales. Toutefois, ces exploitations font face à de nombreuses contraintes : variabilité climatique, dégradation progressive des sols, accès limité aux intrants de qualité, faible niveau de formation technique et recours croissant à des pratiques agricoles peu durables.

Dans ce contexte, l'usage intensif et souvent non maîtrisé des engrais chimiques et des pesticides, s'il permet d'augmenter les rendements à court terme, engendre des effets négatifs sur l'environnement, la santé des populations et la durabilité des systèmes agricoles. Ces pratiques soulignent la nécessité d'une transition vers des modes de production plus respectueux des ressources naturelles, fondés sur l'agriculture durable et la prévention des risques environnementaux et sanitaires.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent travail, réalisé dans le cadre de notre fin de formation du Global Master's in Development Practice. Il analyse l'expérience de promotion de l'engrais organique Bioferty par la Fondation Agir pour l'Education et la Santé (FAES) à Richard-Toll, en mettant l'accent sur les enjeux de formation, d'éducation en agronomie et d'organisation communautaire dans un contexte de pauvreté rurale.

1. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

1.1. Cadre théorique

1.1.1. Position du problème

Depuis le Sommet du Millénaire de septembre 2000, marqué par l'adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la communauté internationale s'est engagée à éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, en fixant notamment comme cibles la réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour, ainsi que de celles souffrant de la faim, avec une attention particulière portée aux pays africains (Campbell, Belem & Nabe Coulibaly, 2007). Toutefois, plus d'une décennie après cet engagement, les résultats demeurent largement en deçà des objectifs fixés.

En effet, selon le Fonds international de développement agricole (FIDA, 2011), environ 1,4 milliard de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté, dont plus de 70 % en milieu rural, et près de 925 millions souffrent de sous-alimentation. En Afrique subsaharienne, le rythme de réduction de la pauvreté reste particulièrement faible, alors même que les projections démographiques indiquent qu'il faudra accroître la production alimentaire mondiale de 70 % d'ici 2050, tout en doublant les rendements agricoles dans les pays en développement.

Dans ce contexte, **le rôle stratégique de l'agriculture dans le développement économique et social n'est plus à démontrer**. Comme le souligne Savadogo (2009), l'agriculture constitue à la fois la base de l'alimentation des populations, un moteur de création de revenus et un levier essentiel de lutte contre la pauvreté. Gaymard (2009) insiste également sur le fait qu'aucun pays ne s'est durablement développé sans s'appuyer sur une agriculture performante et compétitive, exception faite des économies fortement dépendantes des ressources extractives.

Cette centralité de l'agriculture avait déjà été soulignée dès l'Antiquité par le philosophe grec Xénophon, pour qui « l'agriculture est la mère de tous les arts ». Repris par Jacques Diouf (2004), cet aphorisme rappelle que la négligence du secteur agricole conduit inévitablement à l'insécurité alimentaire, situation qui caractérise encore aujourd'hui une grande partie du continent africain.

En Afrique de l'Ouest, l'agriculture contribue en moyenne à 35 % du produit intérieur brut, génère plus de 15 % des recettes d'exportation et emploie environ 70 % de la population active. Cette agriculture repose majoritairement sur des **exploitations familiales**, qui assurent près de 90 % de la production agricole, mais dont les rendements demeurent globalement faibles et insuffisants pour garantir une autosuffisance alimentaire durable.

Au Sénégal, le secteur agricole joue un rôle économique et social majeur. Il contribue à hauteur d'environ 18 % au PIB national et emploie près de 54 % de la population active (Warr, Sy & Perret, 2004). Plus de cinq millions de Sénégalais vivent en zone rurale et tirent l'essentiel de leurs moyens d'existence de l'agriculture et de l'élevage. Toutefois, ce secteur est largement dominé par des exploitations agricoles familiales, représentant plus de 95 % des producteurs, souvent confrontées à une forte vulnérabilité économique et sociale (Sall, Diop & Barbedette, 2010).

Si l'agriculture familiale assure une part importante de la production alimentaire nationale et contribue à la cohésion sociale des territoires ruraux, les stratégies traditionnelles d'augmentation de la production, fondées principalement sur l'extension des superficies cultivées, montrent aujourd'hui leurs limites. La faible rémunération du travail agricole, la hausse du coût de la vie et la pénibilité des activités agricoles rendent les métiers de la terre de moins en moins attractifs pour les jeunes générations.

Par ailleurs, l'agriculture sénégalaise fait face à de multiples contraintes structurelles. Certaines relèvent de facteurs naturels, tels que l'irrégularité de la pluviométrie et la variabilité climatique, qui affectent directement les rendements et les revenus agricoles. D'autres sont liées à des contraintes institutionnelles et techniques, notamment l'accès limité aux semences de qualité, aux intrants agricoles, aux équipements modernes et aux services de conseil agricole (Diop, op. cit.).

À ces difficultés s'ajoute un problème majeur : **la dégradation progressive des sols agricoles**. De nombreuses études soulignent que les sols tropicaux, en particulier en Afrique subsaharienne, connaissent des taux élevés d'épuisement des nutriments. Selon Sanchez et al. (1997), la baisse de la fertilité des sols constitue l'une des principales causes biophysiques du recul de la production alimentaire par habitant en Afrique. Dans les zones arides et semi-arides, les pertes annuelles en azote, phosphore et potassium peuvent atteindre 60 à 100 kg par hectare (Henaou & Baanante, 1999).

Cette dégradation est aggravée par une utilisation intensive et souvent non maîtrisée des engrais minéraux et des pesticides, couplée à une faible adoption de pratiques de conservation des sols. Wakponou (2004) souligne que la surexploitation des terres agricoles, associée à l'usage excessif d'intrants chimiques, contribue à des processus de stérilisation des sols et à la fragilisation durable des systèmes de production.

Face à ces constats, plusieurs auteurs mettent en évidence la nécessité de repenser les pratiques agricoles à travers une **approche durable intégrant la fertilisation organique, la conservation des sols et la valorisation de la biomasse**. Henao et Baanante (1999) estiment que l'intégration de pratiques complémentaires, telles que l'utilisation d'engrais organiques, pourrait réduire jusqu'à 44 % les besoins en engrais minéraux, tout en maintenant les niveaux de rendement.

Dans cette perspective, la FAO définit l'agriculture durable comme un système de production écologiquement sain, économiquement viable, socialement acceptable et techniquement approprié (FAO, 1988). Cette approche met en évidence le rôle central de la **formation, de l'éducation en agronomie et du transfert de compétences** dans l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la santé humaine.

Cependant, dans la pratique, les politiques et projets agricoles restent souvent dominés par une logique productiviste à court terme, laissant peu de place à l'appropriation réelle des innovations par les producteurs. La participation paysanne demeure parfois formelle, sans véritable prise en compte des réalités sociales, économiques et culturelles des exploitations familiales.

Au Sénégal, malgré la mise en œuvre de politiques agricoles structurantes telles que la LOASP, le Plan REVA ou la GOANA, les résultats obtenus restent mitigés. Ces initiatives ont permis certaines avancées en matière de production, mais leur durabilité demeure questionnée en l'absence de dispositifs solides de formation agricole, d'accompagnement technique et d'éducation au développement durable.

Dès lors, se pose une question centrale : **est-il possible de promouvoir une agriculture durable et la préservation de l'environnement dans un contexte de pauvreté rurale, à travers des dispositifs de formation et d'éducation en agronomie adaptés aux exploitations familiales ?** C'est à cette interrogation que le présent travail tente d'apporter

des éléments de réponse, à partir de l'analyse de l'expérience de promotion de l'engrais organique *Bioferty* par la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES) à Richard-Toll.

1.1.2. Justification du choix du thème

L'agriculture occupe une place centrale dans les sociétés africaines. Elle emploie la majeure partie de la population active et constitue, dans la plupart des pays, la principale activité créatrice de richesse. En Afrique subsaharienne, elle représente plus de 30 % du produit intérieur brut et constitue l'activité première de plus de 60 % de la population. Ce rôle stratégique fait de l'agriculture un levier incontournable du développement économique, social et alimentaire du continent.

Dans un contexte marqué par la pauvreté et la raréfaction progressive des ressources naturelles, les pratiques agricoles ne peuvent plus reposer uniquement sur une logique productiviste. Elles doivent désormais s'adapter aux mutations démographiques, sociales, économiques et environnementales, tout en maintenant un équilibre entre productivité, préservation des ressources et bien-être des populations.

Cette exigence est d'autant plus pressante que la population africaine est majoritairement jeune et en forte croissance. Avec une population estimée à plus de 900 millions d'habitants dès le milieu des années 2000, dont près de la moitié a moins de 15 ans, l'Afrique – et le Sénégal en particulier – devra relever dans les décennies à venir le défi de la sécurité alimentaire, de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. Ces enjeux ne pourront être durablement relevés sans une agriculture capable de se préserver et de se renouveler sur le long terme.

Comme l'affirmait déjà Xénophon, « l'agriculture est la mère de tous les arts » : lorsqu'elle prospère, l'ensemble des autres secteurs de la société se développe ; lorsqu'elle est négligée, c'est tout l'édifice socio-économique qui s'en trouve fragilisé. Cette réflexion reste pleinement d'actualité à l'heure où la dégradation des écosystèmes agricoles menace la durabilité des moyens d'existence ruraux.

Par ailleurs, les liens étroits entre agriculture, alimentation et santé publique renforcent la pertinence de ce thème. Le célèbre précepte d'Hippocrate « Que ton aliment soit ta seule médecine » prend aujourd'hui tout son sens à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, qui établissent des relations étroites entre alimentation, environnement et maladies

chroniques. Dans cette perspective, la prévention, à travers des pratiques agricoles saines et respectueuses de l'environnement, apparaît plus pertinente et plus durable que des approches purement curatives.

Dès lors, produire davantage ne saurait suffire. Il s'agit de produire en quantité et en qualité, sans compromettre la fertilité des sols, la biodiversité, la santé des populations et les capacités productives des générations futures. La promotion de pratiques agricoles durables, fondées notamment sur l'usage d'intrants organiques, s'inscrit pleinement dans cette logique.

Sur le plan social et environnemental, la dégradation des terres cultivables constitue une menace majeure pour les générations présentes et futures. Elle affecte non seulement la sécurité alimentaire, mais également la cohésion sociale, les revenus ruraux et la stabilité économique des territoires. Prévenir cette dégradation par des approches agricoles durables représente ainsi un enjeu stratégique pour les communautés, l'État et les politiques publiques.

Sur le plan scientifique, ce travail s'inscrit dans les champs du développement durable, de l'agriculture durable, de la préservation de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. En abordant la question de l'organisation communautaire et de la formation des agriculteurs autour de pratiques agricoles durables, il vise à contribuer à une meilleure compréhension des conditions sociales, pédagogiques et techniques nécessaires à la transition agricole en milieu rural. Il entend également offrir des pistes de réflexion et de recherche pour les acteurs académiques, institutionnels et professionnels engagés dans l'enseignement et la formation en agronomie.

1.1.3. Objectif du de l'étude

1.1.3.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est d'explorer et de décrire dans quelle mesure la promotion de l'engrais organique Bioferty, à travers un dispositif d'organisation communautaire et de formation des producteurs, peut contribuer à la promotion d'une agriculture durable, à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, dans un contexte de pauvreté, à partir du cas de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES) à Richard-Toll.

1.1.3.2. Objectifs spécifiques

Dans le cadre de cet objectif général, l'étude vise plus spécifiquement à :

- Analyser les pratiques agricoles dominantes des agriculteurs ruraux de la zone de Richard-Toll, en mettant l'accent sur l'usage des intrants chimiques et leurs effets sur la fertilité des sols, l'environnement et la santé ;
- Identifier les facteurs socio-économiques, techniques et pédagogiques qui influencent l'adoption ou la réticence des agriculteurs à l'égard des pratiques agricoles durables, notamment l'utilisation des engrais organiques ;
- Évaluer le rôle de la formation, de l'éducation en agronomie et de l'organisation communautaire dans l'appropriation et la diffusion des pratiques agricoles durables au sein des exploitations familiales ;
- Apprécier la contribution du projet Bioferty à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, à la préservation de l'environnement et à la sécurité alimentaire locale ;
- Formuler des recommandations pédagogiques, techniques et institutionnelles en vue de renforcer les dispositifs de formation agricole et de promouvoir une agriculture durable adaptée aux réalités socio-économiques des zones rurales sénégalaises.

1.2. Cadre méthodologique

Comme tout travail de recherche appliquée, le nôtre s'appuie sur une démarche méthodologique rigoureuse visant à garantir la cohérence entre les objectifs de l'étude, les outils mobilisés et l'analyse des données. La méthodologie adoptée repose sur trois étapes principales : la recherche documentaire, la collecte des données empiriques et le traitement et l'analyse des données recueillies.

1.2.1. Recherche documentaire

Dans le but de mieux appréhender la problématique de l'agriculture durable et de l'organisation communautaire en milieu rural, une recherche documentaire a été réalisée. Elle a porté sur l'exploitation de données secondaires issues de sources variées, notamment :

- des ouvrages scientifiques et académiques ;
- des articles et publications scientifiques ;

- des rapports d'organisations nationales et internationales ;
- des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur agricole ;
- des documents de planification locale, à l'instar du Plan d'Investissement Communal (PIC) ;
- des ressources électroniques pertinentes (rapports de recherche, bases de données, documents institutionnels).

L'analyse de ces documents a permis de situer le cadre conceptuel de l'étude, de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture durable au Sénégal et d'appréhender les principes de fonctionnement institutionnel et communautaire en lien avec la problématique étudiée.

1.2.2. Choix des outils et techniques de collecte des données

1.2.2.1. Population à l'étude

La population cible de l'étude est constituée des agriculteurs familiaux de la Commune de Richard-Toll, incluant les localités de Ronkh, Mbane et la ville de Richard-Toll. Les enquêtés ont été rencontrés de manière accidentelle lors du séjour de terrain, conformément à la nature exploratoire de l'étude.

1.2.2.2. Méthode d'échantillonnage

L'étude étant de type exploratoire et descriptive, et en l'absence d'une base de sondage exhaustive, le recours à une méthode d'échantillonnage non probabiliste s'est imposé. Le choix s'est porté sur un échantillon de convenance, également appelé échantillon accidentel.

Cette méthode se justifie par :

- l'absence d'une base de données complète des agriculteurs familiaux de la zone ;
- le caractère empirique et raisonné du choix des enquêtés ;
- les contraintes matérielles et temporelles liées au terrain.

L'échantillon retenu est composé de 16 individus, sélectionnés en fonction de leur disponibilité et de leur accessibilité sur le terrain. Comme le soulignent Giannelloni et Vernet (2001), ce type d'échantillonnage repose sur une sélection par opportunité. Toutefois, ses limites sont reconnues, notamment en termes de représentativité statistique et

de généralisation des résultats (Evrard et al., 2003). Afin de réduire les biais de sélection, un effort a été fait pour diversifier les profils des enquêtés et les zones de collecte.

1.2.2.3. Techniques de collecte des données

Trois techniques complémentaires ont été mobilisées afin de croiser les sources d'information et renforcer la validité des résultats :

a) L'entretien semi-directif

L'entretien semi-directif constitue l'outil principal de collecte des données qualitatives. Il permet de structurer le discours des enquêtés autour de thématiques préalablement définies, tout en laissant une marge de liberté favorisant l'expression des expériences et perceptions individuelles.

Un total de 16 agriculteurs familiaux a été interviewé dans les localités de Ronkh, Richard-Toll, Mbane et Dagana. Cette technique a permis de recueillir des informations approfondies sur :

- les pratiques agricoles ;
- l'usage des intrants ;
- la perception de l'agriculture durable ;
- les contraintes et opportunités liées à l'adoption d'engrais organiques.

b) L'observation non participante directe

L'observation non participante directe a consisté à observer les pratiques agricoles sur le terrain, sans intervenir dans les activités des agriculteurs. Cette technique a permis d'analyser concrètement :

- les outils de culture utilisés ;
- les types d'intrants appliqués ;
- les méthodes culturales et de récolte.

Elle a complété les données issues des entretiens en apportant une compréhension contextualisée des pratiques observées.

c) L'analyse documentaire

L'analyse documentaire a porté sur l'exploitation de documents relatifs aux activités agricoles locales, aux projets de développement, ainsi qu'aux initiatives de promotion de l'agriculture durable, notamment celles de la FAES.

1.2.2.4. Instruments de collecte des données

Deux instruments principaux ont été utilisés :

- Le guide d'entretien, élaboré à partir des objectifs de l'étude. Il comprend :
 - des questions fermées (dichotomiques),
 - des questions à échelle d'attitude (échelle de Likert, 1975),
 - des questions ouvertes permettant aux enquêtés de développer leurs réponses.
- La grille d'observation, conçue pour relever les aspects pratiques ne nécessitant pas de questionnement direct (outils, intrants, pratiques culturelles).

1.2.2.5. Pré-test des instruments

Avant leur administration définitive, les instruments de collecte ont fait l'objet d'un pré-test auprès de trois agriculteurs familiaux du département de Dagana. Ce pré-test a permis de vérifier la clarté, la pertinence et la compréhension des questions par les enquêtés, et d'apporter les ajustements nécessaires avant la phase finale de collecte.

1.2.3. Traitement et analyse des données

Après la collecte, les données ont été traitées à la fois manuellement et à l'aide du logiciel Sphinx Plus². Compte tenu de la prédominance des données qualitatives, une analyse thématique a été réalisée à partir du croisement des discours des enquêtés, afin de dégager les tendances dominantes et les convergences significatives.

1.2.4. Limites et difficultés de l'étude

1.2.4.1. Difficultés rencontrées

La réalisation de cette étude a été confrontée à plusieurs contraintes, notamment :

- un budget de terrain limité ;
- une insuffisance d'informations initiales sur les attentes académiques du travail ;

- une orientation tardive de l'administration du programme MDP ;
- des difficultés d'accès à certaines données institutionnelles.

1.2.4.2. Limites de l'étude

Certaines limites doivent être soulignées :

- le recours à un échantillonnage accidentel limite la généralisation des résultats à l'ensemble des agriculteurs familiaux de la commune de Richard-Toll ;
- la barrière linguistique (wolof et pulaar) a nécessité le recours à un interprète, ce qui a pu introduire des biais dans la restitution de certaines informations.

2. PRÉSENTATION DU CADRE DE L'ÉTUDE

Dans cette partie, il est présenté successivement le cadre géographique, administratif, économique et social de la Commune de Richard-Toll, ainsi que la structure d'accueil du stage.

2.1. Présentation de la Commune de Richard-Toll

2.1.1. Situation géographique et caractéristiques agro-écologiques

La Commune de Richard-Toll est située au nord du Sénégal, dans le département de Dagana, à environ 106 km de Saint-Louis, le long de la route nationale n°2. Ville de plantation, elle est implantée à l'entrée du delta du fleuve Sénégal, sur sa rive gauche. Elle est limitée au nord par le fleuve Sénégal, au sud par la communauté rurale de Mbane, à l'est par la communauté rurale de Gae et à l'ouest par la communauté rurale de Ronkh.

La commune couvre une superficie d'environ 1 972,5 hectares et se situe entre 16°27 de latitude nord et 15°42 de longitude ouest. Elle est traversée par la Taouey, un bras hydraulique reliant le fleuve Sénégal au lac de Guiers, jouant un rôle stratégique dans l'irrigation et les activités agricoles.

Le climat est de type sahélien, caractérisé par des températures élevées (pouvant atteindre 35°C) et une pluviométrie faible et irrégulière, comprise entre 200 et 300 mm par an. Les vents dominants sont l'harmattan, les alizés marins et la mousson.

Sur le plan agroécologique, la commune présente deux grands types de milieux interdépendants :

- les terres alluviales hydromorphes, argileuses à argilo-limoneuses, favorables à l'agriculture irriguée mais sujettes à la salinité et aux inondations ;
- les terres du diéri, essentiellement sableuses, pauvres en matières organiques, localisées au sud-est vers Mbane, principalement utilisées pour le pastoralisme.

Une grande partie du territoire communal est occupée par des forêts classées, contribuant à la biodiversité locale mais limitant l'extension des superficies agricoles.

Les ressources en eau sont dominées par les eaux de surface (fleuve Sénégal, Taouey, canaux d'irrigation de la Compagnie Sucrière Sénégalaise) et des eaux souterraines, souvent affectées par la salinité, ce qui pose des défis majeurs pour l'agriculture durable.

2.1.2. Organisation administrative

Sur le plan administratif, la commune est dirigée par un Conseil municipal, sous l'autorité d'un Maire. Elle est subdivisée en douze quartiers, chacun placé sous la responsabilité d'un délégué de quartier servant d'interface entre les populations et la municipalité.

Cette organisation administrative joue un rôle central dans la gestion locale, la mise en œuvre des politiques de développement et l'appui aux initiatives communautaires, notamment dans les domaines agricoles, social et environnemental.

2.1.3. Situation économique et sociale

2.1.3.1. Situation économique

L'économie locale repose principalement sur l'agriculture, qui constitue la principale activité économique de la commune. La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) est le principal acteur économique et le premier employeur, avec plusieurs milliers de travailleurs en période de pleine campagne. Elle structure fortement l'économie locale et génère d'importantes retombées fiscales pour la municipalité.

Les principales cultures pratiquées sont la canne à sucre et le riz, auxquelles s'ajoutent certaines cultures traditionnelles (mil, sorgho, arachide) dans des zones résiduelles. L'élevage

et la pêche continentale constituent des activités secondaires, la pêche étant favorisée par la présence du fleuve, de la Taouey et la proximité du lac de Guiers.

Malgré un potentiel touristique réel (patrimoine historique, plans d'eau, proximité du parc national des oiseaux du Djoudj), le tourisme reste faiblement développé. L'économie locale est également marquée par une forte présence du secteur informel.

2.1.3.2. Situation sociale

Sur le plan social, la commune dispose d'un stock infrastructurel relativement important dans les domaines de l'éducation et de la santé. L'offre éducative couvre tous les niveaux, bien que l'enseignement préscolaire public reste insuffisant. Des formes alternatives de scolarisation (daaras, écoles arabes) sont largement répandues.

Des programmes d'alphabétisation fonctionnelle, notamment en direction des femmes, ainsi que des initiatives de formation professionnelle, tentent de répondre à la déperdition scolaire et aux besoins de qualification.

Le secteur de la santé est relativement bien doté en infrastructures comparativement aux autres communes du département. Toutefois, l'expansion urbaine non planifiée pose des problèmes majeurs d'assainissement, de gestion des déchets et d'évacuation des eaux usées, avec des impacts directs sur la santé publique et l'environnement.

La dynamique communautaire est forte, en particulier chez les femmes organisées en groupements et associations actives dans le secteur informel et la santé communautaire. En revanche, les structures de jeunesse demeurent peu fonctionnelles, limitant l'engagement des jeunes dans les initiatives locales de développement.

2.1.3.3. Données socioculturelles

Sur le plan socioculturel, la population est majoritairement wolof, avec la présence de communautés peules, diolas et manjaks. La religion musulmane est dominante, aux côtés de communautés chrétiennes issues principalement du sud du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Cette diversité culturelle influence les dynamiques communautaires et les pratiques socio-économiques locales.

2.2. Présentation de la FAES et de l'unité de production « Bioferty »

Cette section présente la structure d'accueil du stage, à savoir la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES), ainsi que son unité de production d'engrais organique Bioferty, implantée dans la commune de Richard-Toll.

2.2.1. Présentation de la Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES)

2.2.1.1. Informations générales et mission

La Fondation Agir pour l'Éducation et la Santé (FAES) a été instituée par décret présidentiel de déclaration d'utilité publique en date du 7 mars 2006. Elle est issue de l'Association Éducation Santé, présidée par Madame Viviane Wade, dont l'objectif principal est la lutte contre la pauvreté à travers une approche intégrée du développement.

La stratégie d'intervention de la FAES repose sur plusieurs axes complémentaires, notamment:

- l'éducation et la formation,
- la santé et la nutrition,
- le renforcement des capacités,
- le développement agricole durable.

La création de la Fondation répond à une logique de pérennisation des actions de développement, à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus destinées à assurer son autonomie financière. Dans cette perspective, la FAES vise à appuyer les populations vulnérables, en particulier rurales, tout en contribuant à la réduction des impacts négatifs liés à l'usage excessif des intrants chimiques en agriculture.

Image 1: Unité de production Bioferty (FAES) Richard Toll

2.2.1.2. Domaines d'activités

La FAES intervient principalement dans le domaine du « bio », à travers :

- la production de bio-pesticides, notamment Green Muscle, utilisé dans la lutte contre les invasions acridiennes ;
- la production de bio-fertilisants, avec l'engrais organique Bioferty ;
- la production de spiruline, complément alimentaire riche en protéines, fer, vitamines et oligo-éléments, contribuant à la lutte contre la malnutrition.

2.2.1.3. Organisation institutionnelle

La FAES dispose d'une organisation structurée autour des entités suivantes :

- une Administration générale ;
- une Direction des ressources humaines ;
- une Direction de la recherche et développement ;
- une unité de production de bio-pesticides ;
- une unité de production de bio-fertilisants ;

- un service financier et comptable ;
- un service qualité ;
- un service commercial ;
- un service maintenance ;
- un service d'audit interne et de contrôle de gestion.

Cette organisation permet d'assurer la coordination des activités techniques, administratives et financières de la Fondation.

2.2.2. Présentation de l'unité de production Bioferty

2.2.2.1. Localisation et objectifs

L'unité de production Bioferty est un projet phare de la FAES dans la région de Saint-Louis. Elle est implantée dans le quartier Richard-Toll Escale, à proximité immédiate de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), le long de la route nationale n°2.

Lancée en août 2008, l'unité a pour objectif principal de produire un engrais organique de qualité, en quantité suffisante et à un coût accessible, destiné prioritairement aux exploitations agricoles familiales, tout en respectant les principes de la protection de l'environnement.

2.2.2.2. Activités et processus de production

Les activités de l'unité portent essentiellement sur :

- la collecte de matières premières organiques, notamment les résidus de canne à sucre (CSS), la typha, les coques d'arachide, la litière de filao, les fientes de volaille, la bouse de vache, le phosphate de Matam et la vinasse ;
- la transformation de ces matières par des procédés de broyage, de mélange, de fermentation contrôlée et de granulation ;
- la production d'un engrais organique sous forme de poudre ou de granulés, riche en éléments fertilisants et en micro-organismes favorables à la fertilité des sols.

La capacité maximale de production est estimée à :

- 70 tonnes/jour pour l'engrais en poudre ;
- 100 tonnes/jour pour l'engrais granulé.

Image 2: Engrais organique Bioferty (forme en poudre)

Image 3: Engrais organique Bioferty (forme en granulée)

2.2.2.3. Ressources humaines et organisation interne

L'unité de production emploie 55 salariés, répartis comme suit :

- un chef de production ;
- deux chefs d'équipe ;

- une assistante administrative ;
- quarante-et-un ouvriers ;
- huit agents de sécurité ;
- deux agents de maintenance.

Le personnel est organisé en deux équipes de travail, couvrant les plages horaires de 6h à 14h et de 14h à 22h. L'unité fonctionne sous la coordination directe de l'Administrateur général de la FAES, avec l'appui des services transversaux (finance, qualité, R&D, maintenance, commercialisation).

2.2.2.4. Partenariats et performances

Sur le plan scientifique, l'unité bénéficie de l'appui de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Depuis le démarrage du conditionnement en 2009, la production cumulée s'élève à :

- 7 968 tonnes de Bioferty en poudre ;
- 841,92 tonnes de Bioferty granulé.

L'unité dispose de quatre hangars de stockage d'une capacité totale supérieure à 4 000 tonnes.

2.2.2.5. Commercialisation et accessibilité

Le Bioferty est principalement commercialisé sur le marché national, avec des perspectives d'exportation vers la sous-région (notamment le Mali). Les prix sont subventionnés afin de garantir l'accessibilité aux petits producteurs :

- 2 885 FCFA le sac de 50 kg pour le Bioferty en poudre ;
- 70 000 FCFA la tonne pour le Bioferty granulé.

2.2.2.6. Dispositif social et gouvernance

La FAES accorde une attention particulière au volet social, à travers :

- une prise en charge médicale partielle (IPM) ;
- des indemnités de logement et de transport ;
- un service de restauration subventionné.

Un système d'audit interne indépendant, à la fois préventif et curatif, assure le contrôle régulier des activités de la Fondation sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

2.2.3. Limites et difficultés du projet

Malgré ses acquis, le projet Bioferty fait face à certaines limites, notamment :

- des insuffisances en communication, de sensibilisation et de formation des agriculteurs ;
- des contraintes logistiques, financières et matérielles, qui limitent parfois la montée en échelle de la production et de la diffusion du produit.

3. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Cette partie présente et analyse les données issues des entretiens, de l'observation de terrain et des documents consultés. L'analyse est structurée autour de deux axes majeurs : (i) l'organisation communautaire et la perception du développement durable dans le secteur agricole et (ii) les pratiques agricoles conventionnelles et les perspectives de transition vers une agriculture durable fondée sur l'usage des engrais organiques.

3.1. Organisation communautaire et promotion de l'agriculture

Cette section analyse les perceptions des agriculteurs relatives à l'organisation du secteur agricole local, à l'implication des parties prenantes, ainsi qu'à leur niveau de formation et de compréhension des enjeux du développement durable.

3.1.1. Organisation communautaire du secteur agricole

3.1.1.1. Organisation du secteur agricole et implication des parties prenantes

Les résultats issus des entretiens montrent une perception très largement négative de l'organisation du secteur agricole dans la localité. En effet, 87,5 % des agriculteurs interrogés estiment que l'organisation du secteur est insuffisante à divers degrés, tandis que seuls 12,5 % la jugent relativement satisfaisante.

Cette perception est étroitement liée au sentiment d'une faible implication des acteurs institutionnels et techniques censés accompagner les producteurs. Ainsi, 81,3 % des enquêtés considèrent que l'implication des parties prenantes dans le développement du secteur agricole est insuffisante. Les rares formes d'appui identifiées concernent principalement des structures telles que l'ISRA, l'ANCAR ou la SAED, dont l'intervention est jugée ponctuelle et limitée.

Ces résultats traduisent une fragilité de l'organisation communautaire agricole, marquée par un déficit de coordination, d'encadrement technique et de proximité institutionnelle, ce qui limite la capacité des agriculteurs à améliorer durablement leurs pratiques.

3.1.1.2. Connaissance des techniques agricoles et formation des agriculteurs

L'analyse des données révèle un important déficit de compétences techniques chez les agriculteurs enquêtés. En effet, près de 88 % d'entre eux estiment que leur niveau de connaissance des méthodes et techniques agricoles est insuffisant. Cette insuffisance concerne aussi bien les techniques culturales que la gestion des intrants et la conduite des exploitations agricoles familiales.

Cette situation est corroborée par les propos d'un agriculteur interrogé, qui souligne la nécessité d'un accompagnement technique continu face aux mutations du secteur agricole : « *L'agriculture change, et par conséquent, nous devrions être formés continuellement sur l'évolution de l'agriculture. Il nous faut un encadrement rapproché avec la présence des techniciens et des ingénieurs qui doivent nous suivre sur le terrain. Mais hélas !* » (B.D.).

Par ailleurs, 68,8 % des agriculteurs déclarent ne bénéficier d'aucune formation agricole régulière, tandis que 31,2 % seulement affirment recevoir occasionnellement des formations, principalement de la part de structures publiques ou d'organisations paysannes. Ces formations sont toutefois jugées ponctuelles, insuffisantes et peu adaptées aux besoins réels des exploitations familiales.

Malgré cette situation, l'ensemble des agriculteurs interrogés exprime un besoin fort de renforcement des capacités, notamment en :

- techniques culturales (riziculture, maraîchage),
- gestion financière,

- management des exploitations familiales,
- maîtrise des circuits de commercialisation.

Ce constat souligne le rôle central que pourrait jouer la formation agricole et l'éducation en agronomie dans l'amélioration des performances agricoles et la promotion de pratiques durables.

3.1.2. Développement durable dans le secteur agricole

Cette section s'intéresse à la perception du concept de développement durable par les agriculteurs et à leur connaissance des impacts environnementaux et sanitaires des pratiques agricoles.

3.1.2.1. Connaissance du concept de développement durable

Les résultats de l'enquête indiquent que 62,5 % des agriculteurs interrogés estiment avoir une connaissance jugée suffisante du concept de développement durable appliqué à l'agriculture, tandis que 37,5 % reconnaissent une connaissance insuffisante. Ces données traduisent une compréhension encore partielle et hétérogène du concept au sein de la population enquêtée.

L'analyse des discours recueillis met en évidence des représentations variées et parfois fragmentées du développement durable. Pour certains agriculteurs, le concept est principalement associé à des pratiques agronomiques spécifiques, telles que la gestion des terres et la succession culturale. A titre illustratif, un agriculteur affirme : « *Pour moi, c'est une bonne gestion des terres et une succession culturale* » (A.M.).

D'autres enquêtés appréhendent le développement durable à travers une lecture institutionnelle et économique, en le liant notamment à l'intervention de l'État, à l'organisation collective et à l'accès aux intrants. Ainsi, un agriculteur déclare : « *Selon moi, il s'agit de la subvention de l'État, d'une association dynamique, de la bonne qualité des intrants et de la stabilisation des prix* » (Y.G.).

Enfin, certains agriculteurs expriment une compréhension plus intuitive et générale, sans pouvoir en fournir une définition précise. Comme le résume l'un d'eux : « *Je sais que c'est bien, mais je ne peux pas expliquer ; selon moi, il s'agit d'avancer pas à pas sans régresser* » (B.M.).

Ces différentes perceptions révèlent que, bien que le concept de développement durable soit largement connu de manière notionnelle, sa compréhension reste souvent partielle, sectorielle ou imprécise. Par ailleurs, même parmi les agriculteurs se déclarant informés, un certain scepticisme est exprimé quant à la faisabilité concrète de l'agriculture durable dans un contexte marqué par la pauvreté, le manque de moyens financiers et techniques, ainsi que les contraintes structurelles du secteur agricole.

Ce constat met en évidence un décalage entre la connaissance théorique du concept et sa mise en œuvre pratique, soulignant ainsi l'importance de dispositifs de formation agricole, d'éducation en agronomie et d'accompagnement technique, capables de traduire les principes du développement durable en pratiques agricoles adaptées aux réalités locales.

3.1.2.2. Connaissance de l'effet négatif de certains produits sur l'environnement

Tous les agriculteurs interrogés (100 %) reconnaissent que l'utilisation de certains produits agricoles, notamment les engrais chimiques, pesticides et herbicides, peut avoir des effets néfastes sur l'environnement. Ils citent principalement les pesticides, l'urée et d'autres engrais de synthèse comme étant potentiellement dangereux pour les sols, l'eau et la biodiversité.

Au-delà des impacts environnementaux, plusieurs agriculteurs évoquent également des conséquences directes sur leur propre santé, telles que des troubles respiratoires, des irritations cutanées ou des problèmes de vision. Ces perceptions traduisent une conscience relativement élevée des risques sanitaires liés à l'utilisation de ces produits.

Toutefois, les observations de terrain révèlent un écart significatif entre la perception du risque et les pratiques effectives. En effet, la majorité des agriculteurs n'utilise aucun équipement de protection individuelle lors des opérations de pulvérisation ou d'épandage. Cette situation est justifiée par des contraintes économiques, mais également par des habitudes de travail bien ancrées. A cet égard, un agriculteur affirme : « *Il nous manque de moyens pour acheter les équipements de protection et, en plus, nous en avons déjà l'habitude* » (A.D.).

Par ailleurs, certains témoignages mettent en évidence la dangerosité avérée de certains produits, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour l'écosystème. Un agriculteur souligne ainsi : « *Il y a un produit du nom de [...]. Lorsqu'on pulvérise ça, il faut attendre*

quinze jours avant de rentrer dans les champs, parce que ça donne des maux de pieds. Ça tue même les poissons » (A.M.).

Ces propos illustrent clairement que, malgré une connaissance empirique des effets nocifs des intrants chimiques, les agriculteurs continuent de les utiliser sans protection adéquate, en raison du manque de formation, de moyens financiers et d'alternatives accessibles. Cette situation souligne la nécessité d'une approche préventive intégrée, combinant formation en sécurité sanitaire, sensibilisation environnementale et promotion de pratiques agricoles durables, afin de réduire les risques pour la santé des producteurs et la dégradation des ressources naturelles.

3.2. Agriculture conventionnelle et agriculture durable

Cette section analyse les pratiques agricoles dominantes, l'usage des engrais chimiques, ainsi que les perceptions et perspectives liées à l'utilisation des engrais organiques

3.2.1. Agriculture conventionnelle et usage d'engrais chimiques

3.2.1.1. Principaux problèmes rencontrés par les agriculteurs

Les principaux problèmes identifiés par les agriculteurs, par ordre de fréquence, sont :

- le mauvais fonctionnement des circuits de commercialisation ;
- le coût élevé des intrants agricoles ;
- le manque de financement ;
- la mauvaise qualité des semences ;
- l'insuffisance de formation et d'assistance technique ;
- la faiblesse des rendements ;
- la salinisation progressive des sols.

Ces difficultés témoignent d'un système agricole vulnérable, fortement dépendant des intrants et peu accompagné sur le plan technique et organisationnel.

3.2.1.2. Type d'engrais utilisés

La quasi-totalité des agriculteurs interrogés utilise exclusivement des engrais chimiques, notamment l'urée, le 18-46-0 ou le 10-10-20. Un seul agriculteur déclare recourir à une

combinaison d'engrais chimiques et d'engrais organiques, et ce dans un cadre expérimental individuel, sans accompagnement technique structuré.

L'usage dominant des engrais chimiques est principalement motivé par la recherche de rendements élevés et rapides, perçus comme indispensables pour faire face aux contraintes économiques et alimentaires. Cette dépendance est renforcée par l'absence d'alternatives clairement identifiées et maîtrisées par les producteurs. Comme l'exprime un agriculteur : « *De toutes les façons, nous n'avons pas le choix, c'est le seul type d'engrais que nous connaissons pour le moment* » (DDD).

Par ailleurs, certains producteurs associent l'efficacité des engrais chimiques à une meilleure résistance des cultures aux maladies, y compris en cas d'utilisation excessive. A cet égard, un agriculteur affirme : « *On l'utilise parce qu'on a des résultats. Souvent, l'excès d'engrais aide les cultures à être résistantes aux maladies* » (S.M.).

Ces propos traduisent une perception utilitariste des engrais chimiques, centrée sur les résultats immédiats, mais également une méconnaissance des effets à moyen et long termes liés à leur usage excessif, tant sur la fertilité des sols que sur l'environnement et la santé. Ils mettent en évidence un rapport contraint aux intrants, dans lequel le choix des engrais relève moins d'une préférence éclairée que d'une absence d'alternatives techniques, informationnelles et formatives.

Ce constat souligne l'importance d'un accompagnement technique et pédagogique renforcé, visant à améliorer les connaissances des agriculteurs sur les modes de fertilisation, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à faciliter l'adoption progressive d'engrais organiques adaptés aux réalités des exploitations familiales.

3.2.1.3. Connaissance de la composition des engrais

L'objectif de cette question était d'apprécier le niveau de connaissance des agriculteurs concernant les éléments entrant dans la composition des engrais qu'ils utilisent dans leurs pratiques agricoles.

Les résultats montrent que 68,8 % des enquêtés déclarent avoir une connaissance très insuffisante de la composition des engrais, tandis que 6,2 % estiment leur connaissance insuffisante. Ainsi, 75 % des agriculteurs interrogés reconnaissent ignorer les éléments

constitutifs des engrais qu'ils utilisent. À l'inverse, 25 % des enquêtés déclarent disposer d'une connaissance relative de la composition des engrais.

Ces résultats mettent en évidence un déficit important d'information et de compréhension technique chez les agriculteurs en matière de fertilisation chimique. Cette méconnaissance limite leur capacité à évaluer les risques potentiels liés à la toxicité et à la nocivité de certains composants des engrais, tant pour l'environnement que pour la santé humaine.

Ce constat renforce l'idée selon laquelle l'usage des engrais chimiques repose davantage sur des pratiques routinières et empiriques que sur des choix éclairés, soulignant ainsi la nécessité de dispositifs de formation et de sensibilisation portant sur la composition, les effets et les conditions d'utilisation des intrants agricoles.

3.2.1.4. Formation des agriculteurs par les fournisseurs d'engrais

Cette analyse vise à apprécier le rôle des fournisseurs d'engrais dans la formation des agriculteurs, tant sur les modalités d'utilisation des engrais que sur les risques environnementaux et sanitaires associés à ces produits.

Les résultats de l'enquête montrent une carence généralisée en matière de formation. En effet, 93,8 % des agriculteurs interrogés estiment être très insuffisamment formés par les fournisseurs d'engrais, tandis que 6,2 % jugent cette formation insuffisante. Ainsi, 100 % des enquêtés considèrent ne pas bénéficier d'un encadrement adéquat en matière d'utilisation des engrais.

Cette absence de formation constitue un facteur de vulnérabilité, dans la mesure où elle peut conduire à des pratiques inadaptées lors de l'épandage, susceptibles de compromettre la qualité des sols, des ressources en eau et la santé des agriculteurs eux-mêmes.

Par ailleurs, 100 % des agriculteurs interrogés déclarent n'avoir jamais reçu de formation spécifique relative aux dangers potentiels des engrais, qu'il s'agisse des impacts environnementaux ou des effets sanitaires. Cette situation favorise des comportements à risque et une banalisation des effets nocifs de ces produits, y compris dans l'utilisation d'autres intrants phytosanitaires tels que les pesticides et les herbicides.

Dans ce contexte, l'étude s'est intéressée à la disposition des agriculteurs à abandonner les engrais chimiques s'ils étaient reconnus dangereux pour l'environnement et la santé. Les

résultats indiquent que 93,8 % des agriculteurs ne sont pas prêts à renoncer aux engrais actuellement utilisés, contre 6,2 % seulement qui se déclarent disposés à le faire. La principale raison évoquée est l'absence perçue d'alternatives crédibles et accessibles, capables de garantir des rendements satisfaisants. Ce paradoxe est d'autant plus marqué que l'ensemble des agriculteurs reconnaît le coût élevé des engrais, et ce malgré les mécanismes de subvention existants.

Ces résultats traduisent une dépendance contrainte aux engrais chimiques, largement entretenue par le déficit de formation et d'information. Ils mettent en évidence la nécessité de renforcer les dispositifs de formation agricole, de sensibilisation aux risques et d'accompagnement technique, afin de promouvoir des pratiques plus sûres et de favoriser une transition progressive vers des modes de fertilisation plus durables.

3.2.2. Agriculture durable et engrais organique

Cette section analyse la perception des agriculteurs à l'égard de l'agriculture durable, en mettant l'accent sur leur rapport aux engrais organiques, leur niveau de connaissance, leur expérience d'utilisation et leur disposition à adopter ces alternatives.

3.2.2.1. Type d'engrais désirés

Dans la section précédente, les agriculteurs ont exprimé leur réticence à abandonner les engrais chimiques en l'absence d'alternatives jugées crédibles. Afin d'explorer leurs préférences en matière de fertilisation, deux options théoriques leur ont été proposées :

- un engrais permettant des rendements élevés mais dégradant l'écosystème et la biodiversité ;
- un engrais garantissant des rendements moyens tout en préservant les ressources naturelles.

Les résultats montrent que 100 % des agriculteurs interrogés ont opté pour la seconde option, privilégiant ainsi la préservation de l'écosystème et de la biodiversité, même au détriment d'un rendement maximal.

Ce résultat révèle que, malgré un faible niveau d'information sur les impacts environnementaux des intrants chimiques, les agriculteurs manifestent un désir réel de préserver leurs sols et d'assurer la durabilité de leurs activités agricoles. Toutefois, ce choix

reste largement théorique, dans la mesure où les producteurs déclarent ne pas disposer d'alternatives concrètes, accessibles et maîtrisées.

3.2.2.2. Connaissance de l'engrais organique

Interrogés sur leur connaissance des engrais organiques, 81,2 % des agriculteurs déclarent en avoir déjà entendu parler, contre 18,8 % qui n'en ont aucune connaissance.

L'analyse des discours montre cependant que cette connaissance reste souvent partielle et empirique, l'engrais organique étant majoritairement associé à des pratiques traditionnelles telles que l'utilisation de fientes de volaille ou de bouse de vache. À ce propos, un agriculteur affirme : « *Je crois qu'il s'agit des fientes de volailles et des bouses de vaches* » (D.D).

A l'inverse, certains agriculteurs expriment une forte confiance dans les engrais chimiques, perçus comme indispensables face à la pauvreté des sols : « *Moi, je crois énormément aux engrais chimiques. Nos sols sont pauvres, si ces engrais n'existaient pas, que devrions-nous faire ?* » (Y.D).

Ces propos traduisent une coexistence de représentations contradictoires, oscillant entre attachement aux pratiques modernes productivistes et reconnaissance implicite des limites environnementales de ces dernières.

3.2.2.3. Expérimentation de l'engrais organique

S'agissant de l'expérimentation effective des engrais organiques, 68,8 % des agriculteurs déclarent ne jamais en avoir utilisé, tandis que 31,2 % affirment avoir déjà mené des essais, de manière ponctuelle et souvent non encadrée.

Parmi les expériences positives rapportées, certains agriculteurs soulignent les effets bénéfiques des amendements organiques sur les sols : « *Avec les bouses de vache, il y a de bons résultats* » (S.D).

D'autres évoquent l'usage de Bioferty, notamment dans des contextes de sols dégradés : « *J'ai expérimenté Bioferty, ça absorbe le sel du sol. Mais il faut connaître le dosage...* » (M.N).

Un ancien technicien agricole apporte une analyse plus critique et de long terme : « *Nos pères n'utilisaient que l'engrais organique et avaient de bons rendements. Depuis l'arrivée des engrais chimiques, les rendements ont augmenté, mais à long terme ces produits détruisent les sols et posent des problèmes de santé* » (PD).

Ce même enquêté souligne également les risques sanitaires liés aux pratiques actuelles : « *Moi, je ne mange plus les aubergines. On demande d'arrêter la pulvérisation quinze jours avant les récoltes, mais les agriculteurs ne le font pas* » (PD).

Malgré la faible expérimentation passée, 100 % des agriculteurs interrogés déclarent être aujourd'hui disposés à tester les engrais organiques sur leurs parcelles. Cette ouverture s'explique notamment par les coûts élevés des intrants chimiques et les échecs de production observés. A ce sujet, un agriculteur confie : « *Cette année, nous avons dépensé beaucoup d'argent en engrais chimiques et en traitement, et nous n'avons eu aucun rendement. Je compte utiliser l'engrais organique pour voir* » (D.D).

3.2.2.4. Connaissance de l'engrais organique « Bioferty »

Concernant l'engrais organique Bioferty, 81,2 % des agriculteurs interrogés déclarent en avoir entendu parler, contre 18,8 % qui n'en ont aucune connaissance. Il convient toutefois de souligner que la connaissance du produit ne signifie pas nécessairement son expérimentation effective.

Les agriculteurs expriment un besoin clair de sensibilisation et de formation sur les modalités d'utilisation du Bioferty : « *Il faut nous sensibiliser sur le Bioferty, ça nous aide à comprendre comment on l'utilise* » (DYD).

Ceux qui l'ont expérimenté soulignent ses avantages, tout en insistant sur la nécessité d'un accompagnement technique : « *Bioferty absorbe le sel du sol, mais il faut connaître le dosage. Je préfère la forme granulée, plus facile à épandre* » (MN).

Ces éléments montrent que le Bioferty bénéficie d'une perception globalement positive, mais que son adoption reste conditionnée à la formation des agriculteurs, à la démonstration de son efficacité et à un encadrement de proximité.

4. DISCUSSION ET SYNTHÈSE INTERPRÉTATIVE DES RESULTATS

L'analyse des données met en évidence une situation agricole marquée par de fortes contraintes structurelles, mais également par une volonté manifeste de changement de la part des agriculteurs. Les résultats révèlent un écart significatif entre les aspirations des producteurs et les réalités institutionnelles, techniques et économiques dans lesquelles ils évoluent.

Les perceptions largement négatives relatives à l'organisation du secteur agricole et à l'implication des parties prenantes traduisent une fragilité du cadre organisationnel et institutionnel local. Le sentiment d'un accompagnement insuffisant, conjugué à la rareté des formations, limite la capacité des agriculteurs à innover, à mutualiser leurs efforts et à améliorer durablement leurs pratiques.

Pourtant, les résultats montrent que les agriculteurs ne sont pas passifs : ils expriment clairement des besoins structurés en formation technique, en gestion et en commercialisation. Cela indique que le principal problème n'est pas l'absence de demande, mais plutôt une inadéquation entre l'offre d'appui existante et les besoins réels des exploitations familiales. L'organisation communautaire apparaît ainsi comme un levier central, conditionnant l'efficacité de toute intervention en faveur de l'agriculture durable.

Bien que la majorité des agriculteurs déclare connaître le concept de développement durable, cette connaissance reste fragmentée et souvent intuitive. Les représentations oscillent entre une lecture agronomique, institutionnelle ou morale du concept, sans véritable appropriation opérationnelle.

Le scepticisme exprimé par certains producteurs ne traduit pas un rejet du développement durable, mais plutôt un réalisme pragmatique face aux contraintes économiques, au manque de moyens et à l'urgence de produire pour survivre. Le décalage observé entre la connaissance théorique et la mise en œuvre pratique confirme que le développement durable ne peut être réduit à un discours normatif ; il doit être traduit en solutions techniquement accessibles, économiquement viables et socialement acceptables.

Les résultats montrent une prise de conscience quasi unanime des effets négatifs des intrants chimiques sur l'environnement et la santé. Toutefois, cette conscience ne se traduit pas par des pratiques de protection adéquates, notamment l'usage d'équipements de protection individuelle.

Ce paradoxe s'explique par une combinaison de facteurs : manque de formation, contraintes économiques, habitudes de travail et absence de contrôle. Il révèle que la connaissance du risque, à elle seule, est insuffisante pour induire un changement de comportement. D'où la nécessité d'approches intégrées associant formation pratique, sensibilisation continue et accompagnement de proximité.

L'usage quasi exclusif des engrais chimiques, malgré leur coût élevé et la méconnaissance de leur composition, met en évidence une dépendance structurelle des agriculteurs à ces intrants. Cette dépendance repose moins sur une adhésion idéologique que sur l'absence d'alternatives crédibles, maîtrisées et sécurisées.

Le fait que la majorité des agriculteurs ne soit pas prête à abandonner les engrais chimiques, même en reconnaissant leurs risques, souligne que la transition vers des pratiques durables ne peut être envisagée sans garantie de rendement, accompagnement technique et sécurisation des moyens de subsistance.

Malgré les contraintes, les résultats révèlent une disposition remarquable des agriculteurs à adopter des pratiques agricoles durables. Le choix unanime d'un engrais préservant l'écosystème, même au détriment du rendement maximal, constitue un signal fort.

La connaissance relativement élevée des engrais organiques, combinée à une expérimentation encore limitée mais jugée satisfaisante, montre que les freins à leur adoption sont moins culturels que techniques et pédagogiques. L'intérêt porté à Bioferty, notamment pour ses effets perçus sur la salinisation des sols, renforce l'idée que les agriculteurs sont prêts à s'engager dans une transition, à condition d'être formés, accompagnés et rassurés sur l'efficacité des solutions proposées.

Au regard des résultats, le projet Bioferty apparaît comme bien plus qu'un simple produit fertilisant. Il se positionne comme une interface stratégique entre :

- la promotion de l'agriculture durable,

- le renforcement des capacités techniques des agriculteurs,
- la structuration de dynamiques communautaires locales,
- et la préservation des ressources naturelles.

Cependant, son potentiel ne pourra être pleinement exploité que s'il s'inscrit dans un dispositif intégré, associant production d'intrants, formation agricole, démonstration en champ et accompagnement de proximité.

En définitive, les résultats montrent que la transition vers une agriculture durable dans un contexte de pauvreté rurale est possible mais conditionnelle. Elle suppose :

- une organisation communautaire renforcée,
- un investissement accru dans la formation et l'éducation en agronomie,
- et des solutions techniques adaptées, telles que l'engrais organique Bioferty.

Cette discussion confirme ainsi la pertinence scientifique, sociale et opérationnelle du thème étudié et ouvre la voie à des recommandations ciblées, qui feront l'objet du chapitre suivant.

5. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de l'étude mettent en évidence des contraintes structurelles majeures qui freinent la promotion de l'agriculture durable dans la commune de Richard Toll, mais également des opportunités réelles de transformation, notamment à travers la valorisation de l'engrais organique Bioferty. Les suggestions et recommandations formulées ci-dessous s'appuient à la fois sur l'analyse des données empiriques recueillies auprès des agriculteurs et sur les informations fournies par la structure d'accueil, la Fondation AGIR pour l'Éducation et la Santé (FAES).

5.1. Recommandations relatives à l'organisation communautaire et au renforcement des capacités

Les agriculteurs enquêtés ont exprimé des besoins clairs et convergents, qui doivent constituer des préalables à toute action de promotion de l'agriculture durable. Il s'agit principalement :

- du besoin de structuration et d'organisation communautaire ;
- du besoin de formation continue en techniques culturales ;

- du besoin de formation sur l'utilisation appropriée des engrais ;
- du besoin de sensibilisation sur les effets des intrants agricoles sur l'environnement et la santé.

Au regard de ces besoins, il est recommandé à la FAES de :

- Mettre en place un Service de Formation et de Communication Agricole, chargé de :
 - la sensibilisation des agriculteurs aux principes de l'agriculture durable ;
 - la formation pratique sur l'utilisation correcte de l'engrais Bioferty ;
 - l'accompagnement technique de proximité en lien avec les pratiques culturelles locales.

Une telle démarche permettrait aux agriculteurs de percevoir la FAES non seulement comme un acteur commercial, mais surtout comme un partenaire engagé dans le développement agricole durable, renforçant ainsi leur confiance et leur adhésion à l'utilisation de l'engrais organique.

- Développer des partenariats stratégiques avec les instituts de recherche, les services techniques de l'État et les organisations paysannes, afin de mutualiser les compétences et de renforcer l'efficacité des actions de formation et de vulgarisation.

5.2. Recommandations relatives à la recherche, à l'innovation et à la valorisation scientifique

Certains agriculteurs ayant expérimenté le Bioferty ont mis en évidence des effets positifs supplémentaires, notamment en lien avec la réduction de la salinisation des sols. Ces observations empiriques constituent une opportunité scientifique majeure.

A cet effet, il est recommandé à la FAES de :

- Initier des travaux de recherche appliquée pour évaluer scientifiquement ces effets, en collaboration avec des institutions de recherche et des universités ;
- Mettre en place des champs d'essai et de démonstration agricole, permettant :
 - de tester la valeur agronomique du Bioferty dans différentes conditions pédoclimatiques ;
 - de comparer les performances avec les engrais chimiques ;

- de fournir aux agriculteurs des preuves concrètes et visibles de l'efficacité du produit.

Ces dispositifs contribueraient à renforcer la crédibilité scientifique du Bioferty et à faciliter son adoption à plus grande échelle.

5.3. Recommandations relatives à la diversification des solutions durables

Plusieurs agriculteurs ont manifesté un intérêt pour les pesticides naturels, en complément des engrais organiques. Cette attente ouvre la voie à une approche intégrée de la durabilité agricole.

Il est ainsi recommandé à la FAES de :

- Explorer le développement ou la promotion de biopesticides, en cohérence avec sa vision de l'agriculture durable ;
- Articuler la promotion des engrais organiques et des pesticides naturels, afin de proposer aux agriculteurs des solutions complètes et cohérentes.

5.4. Recommandations relatives à la communication, à la logistique et à la certification

Pour améliorer la visibilité et l'accessibilité du Bioferty, il est recommandé de :

- organiser des journées portes ouvertes au niveau de l'unité de production ;
- renforcer la communication via les radios communautaires, en langues locales ;
- améliorer les capacités logistiques (transport de matières premières et du produit fini) afin de réduire les coûts opérationnels ;
- multiplier les partenariats institutionnels et universitaires pour la valorisation scientifique du produit ;
- envisager l'obtention de certifications « Bio » et « ISO », qui constitueraient un levier stratégique pour la commercialisation et l'exportation.

5.5. Recommandations relatives aux changements climatiques et à l'énergie

L'utilisation des engrais organiques contribue à la séquestration du carbone dans les sols, ce qui constitue un argument important dans le contexte des changements climatiques. A ce titre, la FAES pourrait :

- intégrer cet aspect dans ses stratégies de mobilisation de financements climatiques ;
- étudier la possibilité de se doter d'une unité de valorisation énergétique de la biomasse, pour :
 - une autonomie énergétique partielle ;
 - la production de résidus valorisables comme amendements organiques.

Le projet Bioferty doit accorder une place centrale à la recherche, à l'innovation et à l'approche pluridisciplinaire, afin de répondre de manière globale aux défis économiques, environnementaux et sociaux de l'agriculture durable.

CONCLUSION

Ce travail s'est inscrit dans une réflexion plus large sur le rôle central de l'agriculture dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement au Sénégal. Dominée par des exploitations familiales, l'agriculture sénégalaise demeure confrontée à de multiples contraintes, parmi lesquelles la dégradation progressive des sols, le coût élevé des intrants, le manque de formation et l'insuffisance d'accompagnement technique.

A travers l'étude du cas de la FAES et du projet Bioferty à Richard Toll, cette recherche a permis de montrer que, malgré un recours massif aux engrais chimiques, les agriculteurs sont conscients des impacts environnementaux et sanitaires de ces pratiques et manifestent une volonté réelle de transition vers des alternatives durables, à condition que celles-ci soient techniquement maîtrisées, économiquement accessibles et accompagnées.

Les résultats mettent en évidence que :

- l'organisation communautaire constitue un levier essentiel du développement agricole;
- la formation et l'éducation en agronomie sont des conditions déterminantes de l'adoption de pratiques durables ;
- l'engrais organique Bioferty représente une alternative crédible, dont le potentiel mérite d'être renforcé par la recherche, la démonstration et l'innovation.

Enfin, cette étude confirme que la promotion de l'agriculture durable en contexte de pauvreté rurale ne peut réussir sans une approche intégrée, participative et ancrée dans les réalités socioculturelles locales. Elle ouvre ainsi des perspectives de recherche futures portant notamment sur les déterminants de la résistance au changement, les stratégies de diffusion de l'agriculture durable et les liens entre pauvreté et comportement environnemental.

BIBLIOGRAPHIE

- Commission mondiale sur l'environnement et le développement. (1987). Notre avenir à tous (Rapport Brundtland). Nations Unies.
- Diarra, A. (2005). Etude diagnostic du système agraire de la Petite Côte : Région de Nguekokh (Sénégal) (Rapport de stage de DESS). ISRA-BAME / IEDES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Diouf, J. (2004, décembre). Le développement agricole, un atout pour l'Afrique. Le Monde diplomatique.
- Evrard, Y., Pras, B., & Roux, E. (2003). Market : Études et recherches en marketing (3e éd.). Dunod.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2011). Produire plus avec moins : Guide à l'intention des décideurs sur l'intensification durable de l'agriculture paysanne. FAO.
- Giannelloni, J.-L., & Vernet, E. (2001). Études de marché. Vuibert.
- Gouvernement du Sénégal. (2002). Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Ministère de l'Économie et des Finances.
- Gouvernement du Sénégal. (2002). Lettre de politique de développement institutionnel du secteur agricole. Ministère de l'Agriculture.
- Kedjo, E. M. (2009). Influence de l'environnement social sur le comportement tabagique des adolescents en milieu scolaire à Dakar : Cas des lycées Blaise Diagne et Lamine Gueye (Mémoire de Diplôme supérieur en travail social). École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS), Dakar.
- Likert, R. (1975). La technique des attitudes (Trad. fr.). Presses Universitaires de France.
- Ngom, Y. (2006). Impact de l'intervention de l'Agence nationale de conseil agricole et rural sur les organisations de producteurs de la communauté rurale de Mpal (Mémoire de DEA). Université Gaston Berger de Saint-Louis.
- PIC Commune de Richard-Toll. (2006–2011). Plan d'investissement communal. Commune de Richard-Toll.

- Sanchez, P. A., Shepherd, K. D., Soule, M. J., Place, F. M., Buresh, R. J., Izac, A.-M. N., Mokwunye, A. U., Kwesiga, F. R., Ndiritu, C. G., & Woomer, P. L. (1997). Soil fertility replenishment in Africa: An investment in natural resource capital. *Replenishing Soil Fertility in Africa*, 51, 1–46.

ANNEXES

Annexe 1: Guide d'entretien semi-directif

Introduction à l'entretien

Cet entretien s'inscrit dans un travail académique sur l'agriculture durable et la formation des agriculteurs. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement recueillir votre expérience et votre point de vue.

AXE 1 : Organisation communautaire et accompagnement agricole

1. Comment est organisée l'agriculture dans votre localité ?
2. Selon vous, qui sont les acteurs qui devraient accompagner les agriculteurs (État, ONG, projets, organisations paysannes...)?
3. Trouvez-vous que ces acteurs jouent réellement leur rôle ? Pourquoi ?
4. Comment les agriculteurs travaillent-ils ensemble (groupements, entraide, partage d'information)?

AXE 2 : Formation agricole et apprentissages

5. Avez-vous déjà bénéficié de formations agricoles ?
 - Si oui : par qui ? sur quels thèmes ?
 - Si non : pourquoi selon vous ?
6. Pensez-vous que la formation est importante pour améliorer l'agriculture aujourd'hui ?
7. Dans quels domaines aimeriez-vous être davantage formé ?

AXE 3 : Représentations sociales du développement durable

8. Quand on parle de **développement durable en agriculture**, qu'est-ce que cela signifie pour vous?
9. Selon vous, est-il possible de pratiquer une agriculture durable dans votre contexte actuel ?
10. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés pour y parvenir ?

AXE 4 : Pratiques agricoles et perception des risques

11. Quels types de produits utilisez-vous pour cultiver (engrais, pesticides...)?
12. Pensez-vous que certains de ces produits peuvent être dangereux ?
 - Pour la terre ?
 - Pour l'eau ?
 - Pour la santé ?

13. Utilisez-vous des équipements de protection ? Pourquoi ?

AXE 5 : Engrais organiques et Bioferty

14. Avez-vous déjà entendu parler des engrais organiques ?

15. Avez-vous déjà essayé ce type d'engrais ? Quels résultats ?

16. Connaissez-vous l'engrais Bioferty ?

- L'avez-vous utilisé ?
- Qu'en pensez-vous ?

17. Qu'est-ce qui pourrait vous encourager à utiliser davantage les engrais organiques ?

AXE 6 : Perspectives

18. Que recommanderiez-vous pour améliorer l'agriculture dans votre localité ?

19. Quel rôle la formation et l'éducation agricole pourraient-elles jouer selon vous ?

Annexe 2: Questionnaire structuré

A. Informations générales

- Type d'agriculteur : OP Privé
- Superficie cultivée : _____ ha
- Ancienneté dans l'agriculture : _____ ans

B. Organisation et formation

1. Organisation du secteur agricole dans la localité :
 Très mauvaise Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne
2. Implication des acteurs agricoles :
 Très insuffisante Insuffisante Moyenne Suffisante Très suffisante
3. Avez-vous reçu une formation agricole ? Oui Non

C. Représentations du développement durable

4. Votre niveau de connaissance du développement durable en agriculture :
 Très insuffisant Insuffisant Moyen Suffisant Très suffisant
5. L'agriculture durable est-elle possible selon vous ?
 Oui Non Difficile

D. Pratiques agricoles

6. Engrais principalement utilisés :
 Chimiques Organiques Les deux
7. Connaissance de la composition des engrais :
 Très insuffisante Insuffisante Moyenne Suffisante
8. Avez-vous été formé par les fournisseurs d'engrais ?
 Oui Non

E. Engrais organiques et Bioferty

9. Avez-vous déjà entendu parler des engrais organiques ? Oui Non
10. Avez-vous déjà expérimenté les engrais organiques ? Oui Non
11. Connaissez-vous Bioferty ? Oui Non
12. Seriez-vous prêt à utiliser un engrais qui préserve les sols même avec un rendement moyen ?
 Oui Non

Annexe 3: Grille d'observation de terrain

Identification

- Localité : _____
- Date : _____
- Type de culture observée : _____

1. Pratiques agricoles observées

Éléments observés	Oui	Non	Observations
Utilisation d'engrais chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utilisation d'engrais organiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Usage de pesticides/herbicides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect des doses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Protection et sécurité

Éléments	Oui	Non	Observations
Gants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bottes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aucun équipement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Environnement et sols

Indicateurs	Faible	Moyen	Élevé
Salinisation visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégradation du sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'eau stagnante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Organisation et dynamique sociale

- Travail individuel
- Travail collectif
- Présence d'encadrement technique
- Échanges entre agriculteurs